

PEDAGOG-TARBIYACHILARNING KASBIY MOBILIGINI SHAKLLANTIRISHDA ILG'OR PEDAGOGIK TAJRIBALARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH

Yo'ldasheva Sohiba Azamat qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120534>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog-tarbiyachilarining kasbiy mobilligini shakllantirish muammosi tahlil qilinadi. Pedagog-tarbiyachilarning kasbiy mobilligini rivojlantirishga qaratilgan tarkibiy-funksional model ishlab chiqilib, uning asosiy komponentlari va funksional imkoniyatlari yoritib beriladi. Tajriba-sinov ishlari natijalari asosida modelning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslanadi.*

***Kalit so'zlar:** kasbiy mobillik, pedagog-tarbiyachi, maktabgacha ta'lim, tarkibiy-funksional model, kasbiy kompetensiya, innovatsion faoliyat, pedagogik refleksiya.*

Oliy ma'lumotli mutaxassisning kasbiy mobilligi ko'p jihatdan o'zi yashaydigan hududning mintaqaviy xususiyatlari bilan belgilanadi. Shu bilan birga, mutaxassislarning kasb mobilligi darajasi va o'ziga xos xususiyatlarining mintaqaviy bog'liqligi muammolari, afsuski, ijtimoiy va kasb mobilligi muammolari bo'yicha zamonaviy ilmiy adabiyotlarda bu muammo deyarli o'z aksini topmagan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilari bilan ishlashda turli xil kasbiy rivojlanish shakllari, jumladan, ustozlik, o'z-o'zini o'qitish, metodik kengashlarda ishtirok etish va maktabgacha ta'lim tadbirlari qo'llanildi. Katta pedagog-tarbiyachi bilan hamkorlikda quyidagi seminarlar tayyorlandi va o'tkazildi: doimiy kollokvium va respondentlar uchun "Pedagog-tarbiyachilar uchun o'z-o'zini o'qitish" nomli amaliy seminarlar tashkil qilindi. Tajriba guruhidagi pedagog-tarbiyachilar tarkibi nisbatan kichik bo'lsa-da, ular tarkibiga o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini o'qitishga sodiq bo'lgan ilg'or pedagog-tarbiyachilar ham kiritildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilari o'z hamkasblari uchun ustoz bo'lib, o'z-o'zini o'qitish sohasidagi shaxsiy tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Pedagog-tarbiyachilarni o'z-o'zini o'qitish ustida ishlashni boshlashga undash uchun ular chuqur o'rganish uchun mavzularga qaratilgan loyiha asosidagi tadbirlarda ishtirok etdilar. Barcha yosh pedagog-tarbiyachilarga o'z-o'zini o'qitish uchun mavzular taklif qilindi va ularga keyingi rivojlanish uchun amaliy tavsiyalar berildi. Shunday qilib, o'z-o'zini o'qitish uchun quyidagi tavsiya etilgan mavzular tanlandi: "Maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy tushunchalarni rivojlantirish", "Tayyorlov guruhidagi bolalar uchun robototexnika "Mini asalari roboti", "Teatrlashtirilgan mashg'ulotlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda hamdardlikni rivojlantirish", "Bolalarning zamonaviy dunyo sharoitlariga ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish" va "Loyihaga asoslangan mashg'ulotlar va tajribalar orqali katta maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini kuchaytirish". Har bir mavzu 2-3 yil davomida chuqur o'rganish va rivojlantirish uchun mo'ljallangan edi.

Kasbiy mobillikni rivojlantirish bo'yicha tajriba ishlari quyidagi bosqichlarda olib borildi. Kirish va o'quv bosqichida respondentlar o'z-o'zini o'qitish ishlariga tayyorlandilar va

chuqur o'rganish uchun mavzu tanladilar. Amaliy bosqichda pedagogik faktlar to'plandi, yangi ish usullari tahlil qilindi va sinovdan o'tkazildi. Mustaqil ish davomida pedagog-tarbiyachilar pedagogik faktlarni tushundilar, tahlil qildilar va umumlashtirdilar hamda bolalar va ularning ota-onalari bilan rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirdilar. Ushbu bosqichda tizimli va izchil ishlarni ta'minlash uchun o'z-o'zini o'qitish kundaliklari kiritildi. Pedagog-tarbiyachilar ularda o'zlarining ishlanmalarini qayd etdilar.

Yakuniy nazorat bosqichida o'z-o'zini o'qitish ishlari natijalari umumlashtirildi, ular ijodiy hisobotlarda aks ettirildi. Hisobot shakli bepul edi; pedagog-tarbiyachilarning o'zlari tadqiqot mavzularini taqdim etish uchun eng qulay shaklni tanladilar. Quyidagi tamoyillar tashkilotning asosini tashkil etdi: ishda tizimlilik va izchillik, o'z-o'zini o'qitishning pedagog-tarbiyachining amaliy faoliyati bilan bog'liqligi; mutaxassislarining o'z-o'zini o'qitishga tayyorgarligida ilmiy va metodologik bilimlar o'rtasidagi bog'liqlik, mavzuni har tomonlama o'rganish va o'z-o'zini o'qitish mazmunining mosligi.

Pedagog-tarbiyachilarning o'zini o'zi o'qitish jarayonida metodik yordam muhokamalar, fikr almashish, dars tizimlari va odatiy jarayonlarni birgalikda modellashtirish va konsultatsiyalar kabi ish shakllari orqali ko'rsatildi. Pedagog-tarbiyachilar shuningdek, darslarda didaktik materiallardan foydalanishda metodik yordam oldilar, o'zaro tashriflar va ta'lim tadbirlarining ochiq namoyishlarini o'tkazdilar, o'zini o'zi o'qitish bo'yicha keng ko'lamli ishlarning oraliq natijalari bo'yicha taqdimotlar bilan seminar va konferensiyalarda ishtirok etdilar, o'zlarining pedagog-tarbiyachilik tajribalarini namoyish etdilar. Shunday qilib, pedagog-tarbiyachilar o'zini o'zi o'qitish zarurati rivojlangan shaxsning o'ziga xos xususiyati, ma'naviy hayotning zaruriy tarkibiy qismi ekanligini bilib oldilar. O'zini o'zi o'qitishsiz kasbiy mobil pedagog-tarbiyachining shaxsiy va kasbiy rivojlanishi g'oyasini amalga oshirish mumkin emasligini angladilar. Pedagog-tarbiyachilar o'zlarini ijodiy shaxslar sifatida qabul qila boshladilar va endi o'zlarining individual o'qitish uslublarini ifoda etishdan qo'rqmadilar, chunki ular qiziqarli mavzular ustida, birinchi navbatda o'zlari uchun ishladilar, o'zlarining kasbiy kompetentsiyalarini yaxshiladilar va shu bilan ularning kasbiy harakatchanligi oshirildi.

Ikkinchi shart pedagog-tarbiyachilardan individual kasbiy rivojlanish traektoriyasiga ega bo'lishni talab qildi. Ushbu shartni amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkilotining metodik ishi muhim rol o'ynadi. Tajriba guruhi sifatida xizmat qilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti nisbatan yangi va uning metodik xizmati hali ham boshlang'ich bosqichda, ya'ni bu ishning barcha mexanizmlari hali yaratilmagan. Kasbiy rivojlanish bosqichma-bosqich ta'sir ko'rsatdi, bu pedagog-tarbiyachilarga o'zlarining shaxsiy ta'lim yo'llarini loyihalash, o'zlarining kasbiy ehtiyojlari va ko'nikma darajasiga qarab mazmun, vaqt va mos o'quv usulini mustaqil ravishda tanlash imkonini berdi.

Uchinchi pedagogik shart kasbiy rivojlanish uchun faol va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Respondentlarga kasbiy ishlarida zamonaviy dasturiy mahsulotlar va ilovalar paketlaridan foydalanish va pedagog-tarbiyachi sifatidagi ishlarida qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalarning funktsional va pedagogik salohiyatidan to'liq foydalanishga yordam berish maqsadida qisqa amaliy kurs - "Ishonchli kompyuter foydalanuvchisi" o'tkazildi. Pedagog-tarbiyachilar hujjatlarini chiroyli formatlash, yorqin, rang-barang taqdimotlar yaratish va ijodiy salohiyatlarini ro'yobga chiqarish uchun Microsoft Office dasturlaridan foydalanishni o'rgandilar. Shuningdek, ular pedagog-tarbiyachilar uchun turli platformalar va maydonlarda ro'yxatdan o'tishni va o'z ishlarida elektron ta'lim resurslaridan foydalanishni o'rgandilar.

Pedagog-tarbiyachilarga shuningdek, kasbiy yutuqlarning individual portfellarini yaratish va yig'ishda yordam taklif qilindi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan amaliy tajriba o'rttirgandan so'ng, ular ijodiy faollikni namoyish eta boshladilar. Bu taklif qilingan dasturda ustuvor yo'nalish sifatida tanlangan, chunki u pedagog-tarbiyachilar uchun kasbiy mobillik mezonlari va ko'rsatkichlaridan biriga javob beradi. Faol o'rganish usullaridan foydalanish ham ushbu kasbiy rivojlanish jarayonida muhim qo'shimcha qiymat yaratadi va kasbiy mobillikning asosiy elementlariga hissa qo'shadi. Masalan, "Maktabgacha ta'lim tizimining o'zgaruvchanligi" moduli ham qiymatga asoslangan motivatsiyani, ham ishlash mezonlarini rivojlantiradi, chunki u pedagog-tarbiyachilarga shaxsiy qiziqishlarini rag'batlantirish orqali o'zlarining kasbiy rivojlanishini shakllantirishga imkon beradi. Har bir modul nafaqat maktabgacha ta'limga, balki pedagog-tarbiyachining shaxsiy rivojlanishiga ham tegishli mavzuga qaratilgan. To'rtta modul butun o'quv yilini qamrab oladi va har bir modul bir chorakda yakunlanadi. Shaxsiy va guruhli ustozlik ularga bilim oqimida yo'l topishga va shaxsiylashtirilgan yondashuv bilan yuqori toifa yo'llarini rejalashtirishga yordam berdi. Ushbu kasbiy rivojlanish dasturi pedagog-tarbiyachilarning me'yoriy hujjatlarga nisbatan kasbiy bilimlarini mustahkamlashga, ularning kompetensiyalari va harakatlarini yetarlicha baholashga va kasbiy rivojlanish uchun ma'lumotlarni qidirish, qayta ishlash va qo'llashda yangi tajribalarni yangilashga yordam berdi.

Muammolarni hal qilish me'yoriy hujjatlarni tahlil qilish orqali pedagog-tarbiyachilar kasbiy rivojlanish zarurligini tushunishlari mumkin bo'ladi. Loyihalar, davra suhbatlari, munozaralar, munozaralar, amaliy o'yinlar va mashqlar orqali pedagog-tarbiyachilar yangi muhitda o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlarini: dinamizm, ijodkorlik va moslashuvchanlikni rivojlantirishlari mumkin.

Quyida shakllantirish ishlari davomida qo'llaniladigan faol kasbiy rivojlanish shakllariga misollar va qisqacha tavsif keltirilgan. "Pedagog-tarbiyachining pedagogik mahorati" biznes o'yinida ishtirok etish orqali pedagog-tarbiyachilarning kasbiy mobilligining barcha jihatlarini umumiy rivojlantirishga hissa qo'shadilar. Ular o'yinlar va musobaqalar orqali o'zlarining pedagogik va huquqiy bilimlarini oshiradilar. Biznes o'yinlari davomida pedagog-tarbiyachilar kasbiy muammolarni hal qiladilar va fikr almashadilar. O'yinlar oxirida ular pedagogik model yaratish orqali o'zlarining ijodkorligi va ixtirochiligini namoyish etadilar.

Munozaralar pedagog-tarbiyachilarga muammolarni hal qilish, kelishuvga erishishga yordam beradigan kasbiy va konstruktiv munozaralarda qanday ishtirok etishni o'rgatadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog-tarbiyachilarning kasbiy mobilligi davra suhbatlari orqali muhokama qilindi, unda pedagog-tarbiyachilar o'z bilimlarini kengaytirdilar, fikrlarini bildirdilar va o'zlarning kasbiy fazilatlarini haqida fikr yuritdilar.

"Zamonaviy pedagog-tarbiyachi: Kasbi yoki chaqiriqmi?" mavzusidagi treninglar seriyasi pedagog-tarbiyachilarning ko'nikmalarini rivojlantirishning ijobiy usuli hisoblanadi. Trening bosqichi musobaqadan iborat edi. Pedagog-tarbiyachilar bilan ishlashning ushbu shakli ularga psixologik - pedagogik madaniyatini oshirish imkonini berdi; tashabbuskorlik, ijodkorlik, badiiylik, pedagogik izlanish va o'zini kashf etishga qiziqishni uyg'otdi. Trening pedagog-tarbiyachilar bilan ishlashning turli usullari va yondashuvlari orasida alohida o'rin tutadi. Ushbu trening pedagog-tarbiyachilarning kasbiy mahoratini oshiradi va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. "Tasavvur mamlakati" treningi pedagog-tarbiyachilar bilan oltita mashqni o'z ichiga oldi: "Salomlar", "Mening ijodiy fazilatlarim", "Tasavvur qiling va tegining", "Kichik guruhda ishlash", "Mulohaza" va "Xayrlashuv".

Xulosa qilib aytganda, biz tomondan tashkil etilgan tajribaning samaradorligi maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining pedagog-tarbiyachilik faoliyatini davom ettirish bilan birga malaka oshirish orqali ularning kasbiy harakatchanligi uchun pedagogik sharoitlar yaratish orqali ta'minlandi. Muammolarni hal qilish bo'yicha mashg'ulotlar, muhokamalar va davra suhbatlari maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilari uchun qiziqarli bo'lgan keng ko'lamli mavzularni qamrab oldi, bu esa kursni moslashuvchan amaliyotchi pedagog-tarbiyachining ehtiyojlari va talablariga javob beradigan qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-sonli “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida”gi Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4333062>
2. Yo'ldasheva S.A. Talabalar akademik mobilligi kasbiy kompetensiyalarni shakllantiruvchi omil sifatida. Pedagogik mahorat Ilmiy nazariy metodik jurnal. 3-son 2025- yil mart. 145-148 betlar
3. Yo'ldasheva S.A. Talabalarni ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarini pedagogika fani konsepsiyasi asosida takomillashtirishning pedagogik-psixologik omillari. *МуҒаллим хем узликсиз билимлендириў илмий-методикалқ журнал. №6/3. 2024. 75-80 бетлар.*
4. Yo'ldasheva S.A. Maktabgacha ta'lim tahkiloti prdagog-tarbiyachilarining kasbiy mobilligini shakllantirishning shakl,metod va vositalari. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar. 2025-yil 9-son 1819-1825 betlar
5. Yo'ldasheva S.A. Ta'limda mobillik tushunchasining qo'llanilishi. Termiz davlat pedagogika instituti Globallashuv sharoitida pedagogik media ta'limni rivojlantirish mexanizmlari: muammolari va yechimlari ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, – Surxondaryo: Termiz publishing center, 2025. 632-635 betlar
6. Yo'ldasheva S.A. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog - tarbiyachilarining kasbiy mobilligini shakllantirish pedagogik muammo. “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi Respublika ilmiy konferensiyasi. 10/12/2024. 148-151 betlar.
7. Yo'ldasheva S.A. Shaxs mobilligini shakllantirishda metodik tizimning nazariy asoslari. “Arnawlı hám inklyuziv bilimlendiriwdi rawajlandırıwdıń zamanagóy tendenciyalari” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiallari. Nókis - 2025 j. 154-159 betlar
8. Yo'ldasheva S.A. Maktabgacha ta'lim tahkiloti prdagog-tarbiyachilarining kasbiy mobilligini shakllantirishning mazmuni, shakllari, bosqichlari. “O'zbekistonda yashil iqtisodiyot: barqaror rivojlanishning yangi modeli” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. – Urganch: Khwarezm publication, 2025. – 654-656 betlar.
9. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. [Matn]: darslik / –Toshkent: “Nodirabegim” nashriyoti, 2021.- 598 b.
10. Salayeva M.S., Yusufzoda Sh.Y., Abdullayeva M.R., Yo'ldosheva S.A. Tarbiyaviy ishlar metodikasi [Matn]: darslik / –Toshkent: "ZUXRO BARAKA BIZNES" nashriyoti 2026. – 279 b.